

AZƏRBAYCANDA YAŞIL MALİYYƏNİN İNKİŞAFI VƏ İQTİSADI FƏALİYYƏTLƏRİN İQLİMƏ TƏSİRİ

Qədimli Nüşabə Astan qızı

*Dosent, Mingəçevir Dövlət Universiteti,
nushaba.qadimli@mdu.edu.az
<https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>*

Məmmədov Ülvi Üzeyir oğlu

*Magistrant, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Azərbaycan
ulvimammadly@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>*

XÜLASƏ

Bu tədqiqat Azərbaycanda yaşıl maliyyənin inkişaf səviyyəsini və iqtisadi fəaliyyətlərin iqlim dəyişmələrinə təsirini təhlil edir. Qlobal iqlim çağırışları fonunda iqtisadi proseslərin ətraf mühitə təsiri artmaqda davam edir və bu kontekstdə yaşıl maliyyə alətləri dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqat çərçivəsində nəzəri yanaşmalar ilə yanaşı müəllifin IDEA İctimai Birliyində peşə fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi praktiki müşahidələr də nəzərə alınmışdır. Araşdırma ekoloji layihələrin maliyyələşdirilməsi, emissiyaların azaldılması və ictimai iştirakçılıq məsələlərini əhatə edir. Eyni zamanda, Azərbaycanda gənclər arasında yaşıl maliyyə haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin aşağı olması bu sahənin inkişafına mane olan əsas amillərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın nəticəsində yaşıl maliyyə mexanizmlərinin genişləndirilməsi, institusional çərçivənin gücləndirilməsi və maarifləndirmə tədbirlərinin artırılması istiqamətində tövsiyələr irəli sürülür.

***Açar sözlər:** yaşıl maliyyə, iqlim dəyişmələri, iqtisadi fəaliyyətlər, dayanıqlı inkişaf, Azərbaycan, ekoloji siyasət*

DEVELOPMENT OF GREEN FINANCE IN AZERBAIJAN AND THE IMPACT OF ECONOMIC ACTIVITIES ON CLIMATE

ABSTRACT

This study examines the development of green finance in Azerbaijan and the impact of economic activities on climate change. In the context of global climate challenges, the environmental impact of economic processes continues to increase, making green finance instruments essential for achieving sustainable development. The research combines theoretical approaches with practical observations obtained during the author's professional experience at IDEA Public Union, focusing on environmental project financing, emission reduction efforts, and public engagement. Additionally, the low level of awareness among youth regarding green finance is identified as a key barrier to its development in Azerbaijan. The study concludes with recommendations to strengthen institutional frameworks and awareness-raising initiatives to expand green finance mechanisms and mitigate the environmental impact of economic activities.

***Keywords:** Green finance, climate change, economic activities, sustainable development, Azerbaijan, environmental policy*

GİRİŞ

Müasir dövrdə iqlim dəyişmələri qlobal səviyyədə ən ciddi problemlərdən biri kimi qiymətləndirilir və bu proseslərin əsas səbəblərindən biri iqtisadi fəaliyyətlərin intensivliyinin artmasıdır. Sənaye istehsalı, enerji istehlakı, nəqliyyat və urbanizasiya kimi iqtisadi proseslər atmosfərə atılan istixana qazlarının həcmi artıraraq iqlim sisteminə birbaşa təsir göstərir (IPCC, 2022). Bu baxımdan, iqtisadi inkişaf ilə ətraf mühit arasında tarazlığın qorunması məsələsi beynəlxalq gündəlikdə prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. İqtisadi fəaliyyətlərin iqlimə

təsirinin azaldılması üçün son illərdə “yaşıl maliyyə” anlayışı geniş yayılmışdır. Yaşıl maliyyə ekoloji cəhətdən dayanıqlı layihələrin maliyyələşdirilməsini, karbon emissiyalarının azaldılmasına yönəlmiş investisiyaları və resursların səmərəli istifadəsini təşviq edən maliyyə mexanizmlərini əhatə edir (OECD, 2020). Bu yanaşma yalnız ekoloji problemlərin həllinə deyil, eyni zamanda uzunmüddətli iqtisadi sabitliyin təmin olunmasına da xidmət edir.

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf əsasən enerji sektoruna əsaslandığından, bu sahədə yaranan karbon emissiyaları iqlim dəyişmələrinə təsir edən əsas amillərdən biri hesab olunur. Eyni zamanda, son illərdə ölkədə yaşıl iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf istiqamətində müəyyən addımlar atılmağa başlanmışdır. Dövlət səviyyəsində qəbul olunan strategiyalar və beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulma yaşıl maliyyənin inkişafı üçün institusional baza formalaşdırır (World Bank, 2021). Müəllifin IDEA İctimai Birliyində həyata keçirdiyi fəaliyyətlər çərçivəsində əldə etdiyi praktiki müşahidələr göstərir ki, Azərbaycanda ekoloji təşəbbüslərə ictimai maraq artmaqda olsa da, bu təşəbbüslərin maliyyələşdirilməsi və uzunmüddətli davamlılığının təmin olunması sahəsində müəyyən çətinliklər mövcuddur. Xüsusilə ağacəkmə kampaniyaları, biomüxtəlifliyin qorunması layihələri və ekoloji maarifləndirmə proqramları zamanı maliyyə resurslarının məhdudluğu və yaşıl maliyyə alətlərinin yetərinə inkişaf etməməsi bu sahədə əsas problemlərdən biri kimi müşahidə edilmişdir.

Bundan əlavə, müəllifin apardığı empirik tədqiqatın nəticələrinə əsasən, Azərbaycanda gənclərin yalnız 26%-nin yaşıl maliyyə haqqında məlumatlı olması bu sahədə maarifləndirmənin vacibliyini göstərir (Mammadov, 2025). Bu isə onu deməyə əsas verir ki, yaşıl maliyyənin inkişafı yalnız iqtisadi və institusional mexanizmlərlə deyil, eyni zamanda ictimai şüurun formalaşdırılması ilə də sıx bağlıdır. Xülasə, tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda yaşıl maliyyənin inkişaf səviyyəsini təhlil etmək, iqtisadi fəaliyyətlərin iqlimə təsirini qiymətləndirmək və bu istiqamətdə mövcud problemləri müəyyən edərək praktik tövsiyələr irəli sürməkdən ibarətdir.

METODOLOGİYA

Bu tədqiqatda qarışıq metodoloji yanaşmadan istifadə edilmişdir və həm nəzəri, həm də empirik üsullar tətbiq olunmuşdur. Nəzəri hissədə yaşıl maliyyə və iqlim dəyişmələri ilə bağlı beynəlxalq elmi ədəbiyyat təhlil edilmişdir (OECD, 2020; UNEP, 2021). Empirik tədqiqat çərçivəsində Azərbaycanda gənclərin yaşıl maliyyə haqqında bilik və yanaşmalarını müəyyən etmək məqsədilə kəmiyyət yanaşmasına əsaslanan sorğu metodu tətbiq edilmişdir. Sorğu 242 respondent arasında onlayn anket vasitəsilə aparılmışdır. Respondentlər əsasən 18–35 yaş aralığında olan gənclərdən ibarət olmuşdur.

Anket strukturlaşdırılmış formada hazırlanmış və aşağıdakı əsas bölmələri əhatə etmişdir: demografik göstəricilər, yaşıl maliyyə haqqında məlumatlılıq, sosial təsirlər, davranış niyyətləri və inkişaf maneələri. Sorğuda Likert tipli şkaladan (1–5 arası) istifadə olunmuşdur ki, bu da respondentlərin münasibət və qavrayışlarının ölçülməsinə imkan vermişdir (Hair et al., 2019). Toplanan məlumatlar təsviri statistik metodlarla təhlil edilmişdir. Təhlil zamanı faiz və tezlik göstəricilərindən istifadə edilmişdir (Field, 2018). Bundan əlavə, açıq tipli suallar üzrə cavablar tematik analiz üsulu ilə qiymətləndirilmişdir (Braun & Clarke, 2006).

Empirik nəticələr göstərmişdir ki, respondentlərin yalnız 26%-i yaşıl maliyyə anlayışı ilə tanışdır ki, bu da bu sahədə məlumatlılığın aşağı səviyyədə olduğunu göstərir (Mammadov, 2025). Bundan əlavə, müəllifin IDEA İctimai Birliyində fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi praktiki müşahidələr keyfiyyət analizi çərçivəsində tədqiqata inteqrasiya edilmişdir.

TƏHLİL VƏ MÜZAKİRƏ

Yaşıl maliyyə iqtisadi fəaliyyətlərin ətraf mühitə mənfi təsirlərinin azaldılması və dayanıqlı inkişafın təmin olunması baxımından mühüm mexanizm kimi çıxış edir. Bu maliyyə yanaşması çərçivəsində investisiyalar ekoloji cəhətdən təhlükəsiz layihələrə yönəldilir və karbon emissiyalarının azaldılması prioritet hesab olunur (OECD, 2020). Xüsusilə yaşıl istiqrazlar (green

bonds), yaşıl kreditlər və ESG əsaslı investisiyalar son illərdə qlobal maliyyə bazarlarında sürətlə inkişaf edən alətlərdir (UNEP, 2021).

Lakin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda, yaşıl maliyyə alətlərinin tətbiqi hələ də məhdud səviyyədədir. Bunun əsas səbəbləri arasında institusional çərçivənin tam formalaşmaması, maliyyə bazarlarının dərinliyinin aşağı olması və investorların məlumatlılıq səviyyəsinin kifayət qədər olmaması qeyd olunur (World Bank, 2021). İqtisadi fəaliyyətlər, xüsusilə enerji istehsalı, sənaye və nəqliyyat sektorları iqlim dəyişmələrinin əsas sürətləndirici amillərindən biridir. Fosil yanacaqlardan istifadə nəticəsində yaranan karbon emissiyaları qlobal istiləşmənin əsas səbəblərindən biri hesab olunur (IPCC, 2022). Azərbaycanda enerji sektorunun iqtisadiyyatda yüksək paya malik olması bu təsirin daha da qabarıq şəkildə müşahidə olunmasına səbəb olur. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı, torpaq istifadəsi və urbanizasiya prosesləri də ekosistemlərə təsir göstərərək iqlim balansını dəyişir. Bu baxımdan iqtisadi fəaliyyətlərin planlaşdırılması zamanı ekoloji faktorların nəzərə alınması zəruri hesab olunur (UNDP, 2020).

Müəllifin IDEA İctimai Birliyində fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi təcrübə göstərir ki, Azərbaycanda ekoloji layihələrə maraq artmaqda olsa da, bu layihələrin maliyyə təminatı sistemli xarakter daşımır. Məsələn, “Yaşıl Marafon” kimi ağacəkmə təşəbbüsləri və biomüxtəlifliyin qorunması istiqamətində həyata keçirilən layihələr geniş ictimai iştirakçılıq yaratsa da, bu fəaliyyətlərin uzunmüddətli maliyyələşdirilməsi üçün xüsusi maliyyə mexanizmlərinin çatışmazlığı hiss olunur. Bundan əlavə, müəllifin iştirak etdiyi maarifləndirmə və ekoloji təlim proqramları zamanı müşahidə edilmişdir ki, əhəlinin böyük bir hissəsi yaşıl maliyyə anlayışını yalnız ümumi ekoloji fəaliyyətlərlə əlaqələndirir və onun iqtisadi mahiyyəti barədə kifayət qədər məlumata malik deyil. Bu isə yaşıl maliyyənin praktik tətbiq imkanlarını məhdudlaşdıran əsas sosial amillərdən biridir. Müəllif tərəfindən aparılmış empirik tədqiqatın nəticələri Azərbaycanda yaşıl maliyyə ilə bağlı məlumatlılığın aşağı səviyyədə olduğunu göstərir. Sorğuda iştirak edən respondentlərin yalnız 26%-i yaşıl maliyyə anlayışı ilə tanış olduğunu bildirmişdir (Mammadov, 2025).

Eyni zamanda respondentlərin böyük hissəsi yaşıl maliyyəni əsasən “ekoloji layihələrin maliyyələşdirilməsi” kimi qəbul edir ki, bu da anlayışın dar çərçivədə qavranıldığını göstərir. Tədqiqat nəticələrinə görə, yaşıl maliyyə məhsulları (məsələn, yaşıl kreditlər, yaşıl istiqrazlar) haqqında məlumatlılıq səviyyəsi daha da aşağıdır. Bu isə maliyyə institutları ilə cəmiyyət arasında informasiya boşluğunun mövcudluğunu göstərir. Eyni zamanda, respondentlərin əksəriyyəti ekoloji məsuliyyətli investisiyalara maraq göstərdiyini bildirsə də, bu istiqamətdə praktiki imkanların məhdud olması onların qərarlarına təsir edir.

Yuxarıda qeyd olunan nəzəri və empirik nəticələr göstərir ki, Azərbaycanda yaşıl maliyyənin inkişafı üçün həm iqtisadi, həm institusional, həm də sosial səviyyədə kompleks yanaşma tələb olunur. Bir tərəfdən dövlət siyasətləri və maliyyə alətləri inkişaf etdirilməli, digər tərəfdən isə ictimai maarifləndirmə gücləndirilməlidir. IDEA kimi təşkilatların fəaliyyəti ekoloji şüurun formalaşmasında mühüm rol oynasa da, bu təşəbbüslərin maliyyə mexanizmləri ilə inteqrasiyası daha effektiv nəticələr verə bilər. Bu baxımdan yaşıl maliyyə yalnız maliyyə sektoru ilə məhdudlaşmamalı, eyni zamanda sosial və ekoloji təşəbbüslərlə paralel şəkildə inkişaf etdirilməlidir.

NƏTİCƏ VƏ TÖVSIYƏLƏR

Aparılan tədqiqat göstərir ki, iqtisadi fəaliyyətlərin iqlimə təsiri müasir dövrdə ən aktual problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır və bu təsirin azaldılması üçün yaşıl maliyyə mühüm alət kimi çıxış edir. Azərbaycanda iqtisadi inkişafın əsasən enerji sektoruna əsaslanması karbon emissiyalarının artmasına səbəb olur və bu da iqlim dəyişmələrinə təsiri gücləndirir (IPCC, 2022). Bu baxımdan iqtisadi fəaliyyətlərin ekoloji baxımdan optimallaşdırılması zəruridir. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda yaşıl maliyyənin inkişaf səviyyəsi hələ ilkin mərhələdədir və bu sahədə həm institusional, həm də maarifləndirici boşluqlar mövcuddur.

Müəllifin IDEA İctimai Birliyində fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi praktiki müşahidələr göstərir ki, ekoloji təşəbbüslər geniş ictimai dəstək qazansa da, onların uzunmüddətli maliyyələşdirilməsi və davamlılığı üçün sistemli maliyyə mexanizmləri yetərinə inkişaf etməmişdir. Empirik nəticələr də bu fikirləri təsdiqləyir. Belə ki, gənclərin yaşıl maliyyə haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin aşağı olması (26%) bu sahədə maarifləndirmənin gücləndirilməsinin vacibliyini ortaya qoyur (Mammadov, 2025). Eyni zamanda, yaşıl maliyyə məhsullarının tətbiqinin məhdudluğu bu sahədə bazar mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsinin zəruri olduğunu göstərir. Nəticə etibarilə, yaşıl maliyyənin inkişafı yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial və ekoloji aspektlərin inteqrasiyasını tələb edir. Bu yanaşma Azərbaycanda dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına və iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinin azaldılmasına töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Mammadov, U. (2025). An empirical analysis of youth knowledge and perceptions of green finance: Evidence from Azerbaijan. *Journal of Economics*, 2(4), 49–53. <https://doi.org/10.36719/3104-4727/5/49-53>
- OECD. (2020). *Developing sustainable finance definitions and taxonomies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en>
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. <http://hdr.undp.org>
- UNEP. (2021). *State of finance for nature 2021*. <https://www.unep.org/resources/state-finance-nature>
- World Bank. (2022). *Azerbaijan country climate and development report*. <https://doi.org/10.1596/36381>